

हैद्राबाद मुक्ती संग्रामातील आर्यसमाजाची भूमिका

प्रा. चाटे नारायण संभाजीराव

इतिहास विभाग प्रमुख,

कै. शंकरराव गुड्डे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, धर्मापूरी, ता. परळी वै. जि. बीड

Corresponding Author – प्रा. चाटे नारायण संभाजीराव

DOI - 10.5281/zenodo.14784620

प्रस्तावना:

1947 साली आपला देश ब्रिटीश राजवटीतून स्वतंत्र झाला. परंतु 15 ऑगस्ट 1947 नंतर ही या देशातील विविध संस्थानिकांच्या राजवटीपासून त्या त्या राज्यातील जनतेची मुक्ताला झाली नव्हती.¹ अशा संस्थानातील जनतेला स्वातंत्र्याची पहाट अनुभवण्यासाठी प्रतिका तर करावी लागलीचं पण मोठा संघर्ष ही करावा लागला. त्यामध्ये आर्य समाजाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानावी लागेल.

आर्य समाजाने हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्रामाची पायाभरणी केली. या समाजाने सर्वप्रथम राज्यात हिंदू समाजासाठी सुधारणांचे कार्यक्रम हाती घेतले. धर्म आणि सुधारणेचे कार्यक्रम आर्य समाजाने एकाच वेळी राबविले. या समाजाच्या सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमुळे हिंदू समाज जागृत व संघटित झाला.² आर्य समाजाने हे जन जागृतीचे कार्यक्रम केले नसते तर हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्रामात राज्यातील संपूर्ण समाज पेटून उठला नसता. आर्यसमाजाच्या अशा कार्यक्रमांमुळे निजाम सरकारची वक्रदृष्टी आर्य समाजावर पडली. यामुळे निजाम सरकारने या समाजावर अनेक निर्बंध लावले. हे निर्बंध मागे घ्यावेत यासाठी आर्य समाजाने निजाम सरकारच्या

विरोधात 24 ऑक्टोबर – 1938 रोजी सत्याग्रह सुरु केला.

आर्य समाजाची हि चळवळ केवळ धार्मिक व समाजिक चळवळीपूरती मर्यादित न राहता तिला राष्ट्रीय चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यामुळे हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इतिहासात या सत्याग्रहाला अनन्य: साधारण महत्त्व आहे.

आर्य समाजाची स्थापना:

10 एप्रिल 1875 रोजी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आर्य समाजाची स्थापना केली. याच आर्य समाजाची शाखा हैद्राबाद राज्यात इ.स. 1880 मध्ये मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील किल्लेधारूर येथे सर्व प्रथम स्थापना झाली.³

आर्य समाजाचे कार्यक्रम:

आर्य समाजाने हैद्राबाद राज्यातील जनतेत सामाजिक व धार्मिक कार्यांच्या माध्यमातून जनजागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी आर्य समाजाने पुढील कार्यक्रम राबविले. आर्य समाजाचा मुळ उद्देश धर्म, समाज सुधारणा आणि मानवतेची सेवा हा होता. परंतु जसजसे आर्य समाजाचे कार्य वाढू लागले. तसेतसे निजाम सरकार आर्य समाजाचे शत्रू बनले. निजामाच्या अत्याचारी धोरणामुळे आर्य

समाजाला क्रांतीकारी आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले. सततच्या संघर्षामुळे आर्य समाजाच्या आंदोलनाची शक्ती वाढतच गेली. धार्मिक आणि समाजिक कार्य करता करता आर्य समाजी आंदोलने स्वातंत्र्य चळवळीचे एक अंग बनले. मराठवाड्यातील मुस्लीम राजवटीचे हिंदू धर्मा वरील धार्मिक समाजिक व राजकीय आक्रमण पाहून आर्य समाजाची देशभरातील प्रकांड पंडित, कार्यकर्ते मराठवाड्यात येवू लागले. व जनतेची जागृती करून निजामांच्या विरुद्ध वातावरण तयार करू लागले. आर्य समाजाच्या प्रचारावर निजाम सरकारने बंदी घातली. मंदिराच्या बाहेर होमहवनं करण्यास, सभा घेण्यास, पत्रके काढण्यास सक्त मनाईचा आदेश बजावण्यात आला. तरी ही आर्य समाजाने लोकशिक्षण, लोकजागरण, धर्मशुद्धी, आंतरजातीयविवाह, जातीनिर्मुलन या बरोबरचं निजाम सरकारच्या रोहित्यांशी जीवघेणा संघर्ष देखील केला. निजाम सरकारने हजारो आर्य समाजी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. तर अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले. आर्य समाजाबद्दल, अनंत भालेराव म्हणतात की, सरकारच्या जाती व धर्माध आक्रमणाचा धार्मिक आणि समाजिक क्षेत्रात फार प्रभावी प्रतिकार आर्य समाजाने केला. त्याने प्रतिस्पर्धी शुद्धी मोहीम चालू केली. आर्य समाजाने ठिकठिकाणी मंदिरे कायम केले, हि मंदिरे धार्मिक कर्त्यांच्या बरोबरीनेचं वाचनालय काढणे, साक्षरतेचे वर्ग घेणे, अस्पृश्याता निवारण, व्यायमशाळा व आखाडे चालविणे इत्यादी उपक्रम यांनी राबविले.⁴

सारांश:

हैद्राबाद संस्थानात आर्य समाजाने व्यापक स्वरूपाचे कार्य केले. आर्यसमाजानेचं सर्वप्रथम सत्याग्रह लढ्याचे रणशिंग फूंकले आणि स्वातंत्र्यासाठी प्रभावीपणे संघर्ष केला. हिंदू धर्मतील अनिष्ट प्रथा, रुढी व परंपरेचे उच्चाटन करून शुद्ध वैदिक धर्माचे तत्त्वज्ञान व स्वरूप समाजापुढे मांडले. जातीव्यवस्था व अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला. दलित उद्धादाचे कार्य हाती घेतले. त्याच बरोबर आंतरजातीय विवाहास आणि पूर्णविवाह प्रोत्साहन दिले. विधवाविवाहावरची बंदी अन्यायकारक असल्याने त्याबाबतचे केशवराव कोरटकरांनी “बाबेहूकूमत” मध्ये एक विधेयक मांडले होते. आर्य समाजाने हैद्राबाद स्वातंत्र्य आंदोलनाची पाया भरणी केली म्हणून स्टेट-काँग्रेसला निजाम विरोधी प्रखट लढा उभा करता आला.

संदर्भ सूची:

1. सुधाकर डोईफोडे – हिंदूस्थानातील संस्थानांचे विलीनीकरण कशे झाले ?, संगत प्रकाशन नांदेड, पृष्ठ – 1.
2. डॉ. अनिल कठारे व डॉ. महादेव वाघमारे – हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम आणि मराठवाड्यातील दलित समाज, कल्पना प्रकाशन नांदेड, पृष्ठ – 114.
3. डॉ. एल.वाय. औवरचमल – आंबेडकरी चळवळ आणि हैद्राबाद संस्थान, पृष्ठ – 20.
4. अनंत भालेराव – मुक्ती संग्राम – मैजे प्रकाशन मुंबई, पृष्ठ – 55.